

PHILOLOGICAL SCIENCES

БИЛИНГВАЛЬНЫЙ ТЕКСТ КАК ПРЕДМЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА

Джафаров Т.

Бакинский славянский университет

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4429-654X>

BILINGUAL TEXT AS A SUBJECT OF LITERARY TRANSLATION AND INTERCULTURAL DIALOGUE

Jafarov T.

Baku Slavic University

АННОТАЦИЯ

В условиях двуязычия или многоязычия вопросы обучения, перевода и межкультурного диалога приобретают особую значимость. В зависимости от учебных задач это языковая, учебная и творческая ситуация актуальна для всех типов образовательных учреждений; она, как интегрированный процесс, требует комплексного подхода к её пониманию и организации. Исходя из этого, в статье акцентируется внимание на понятиях «билингвальное обучение» и «билингвальный художественный текст».

Привлечённые к исследованию произведения русской, кыргызской и азербайджанской литературы хотя и написаны на русском языке, определены нами как билингвальные. Среди многочисленных точек зрения о билингвальном художественном тексте, более подходящей считаем следующую: «Художественный билингвизм – оригинальное творчество, основанное на взаимодействии двух языков и культур» (Туксаитова, 2005, 199). В данном мнении нет намёка на соотношение текстовых элементов, относящихся к языку произведения; подчёркивается только их взаимодействие.

Наши наблюдения над текстами «турецкой сказки» М.Ю. Лермонтова, повести «Джамиля» и романа «И дольше века длится день» Ч. Айтматова, романа «Фатальный Фатали» Ч. Гусейнова и других произведений свидетельствуют о роли культурологических элементов в процессе обучения, о своеобразном подходе к передаче или комментированию их на втором языке.

ABSTRACT

In the context of bilingualism or multilingualism, the issues of teaching, translation and intercultural dialogue become particularly important. Depending on the educational tasks, this linguistic, educational and creative situation is relevant for all types of educational institutions; as an integrated process, it requires an integrated approach to its understanding and organization. Based on this, the article focuses on the concepts of "bilingual learning" and "bilingual literary text". Russian, Kyrgyz and Azerbaijani literature works involved in the study, although they are written in Russian, have been identified by us as bilingual. Among the numerous points of view about a bilingual literary text, we consider the following to be more appropriate: "Artistic bilingualism is original creativity based on the interaction of two languages and cultures" (Tuksaitova, 2005, 199). In this opinion, there is no hint of the relationship of textual elements related to the language of the work; only their interaction is emphasized.

Ключевые слова: билингвальный художественный текст, билингвальное обучение, произведения русской, кыргызской и азербайджанской литературы, взаимодействие.

Keywords: bilingual fiction text, bilingual education, works of Russian, Kyrgyz and Azerbaijani literature, interaction.

Во-первых, нам необходимо определиться с понятием «билингвальный художественный текст», который, по нашим представлениям, служит лишь одним из средств или инструментов «билингвального обучения». Модель обучения – это лишь форма, а «билингвальный художественный текст», как инструмент или средство обучения, является выражением и олицетворением идеи и содержания. В данном случае сочетание данных понятий объясняется с точки зрения методики и методологии преподавания иностранного языка в иноязычной аудитории, когда лексические выражения, мифологемы, другие культурные символы и коды родного языка обучающегося могут служить ключом к пониманию глубины авторской идеи, мотивацией учебной деятельности учащихся.

Во-вторых, оба эти понятия рассматриваются нами как факты взаимообогащения языков и культур, металингвистики, компоненты межкультурного диалога, что дает возможность обсуждать их в едином контексте. Билингвальные тексты русской литературы, литература постсоветского пространства представляют интерес не только в структурно-семантическом отношении, в плане языковых ресурсов оригинала, но и по своему идейно-тематическому своеобразию. Автор, принадлежащий к определённой национальной культуре, преднамеренно вводит в текст её элементы, актуализирует их, тем самым, расширяя круг и пространство актуальных национальных проблем. Если принадлежащие к африканской и азиатской культуре писатели-ми-

гранты, являясь гражданами США или Великобритании, пишут на английском языке, и прибегают к выражающим их национальную идентичность понятиям, благодаря им мир осведомляется о насущных проблемах названных континентов; освещение этих проблем американскими или британскими мигрантами создает новое восприятие наболевших вопросов. В другом социокультурном положении находятся писатели, которые, имея два языка, т.е., свободно владея ими, чтобы выйти на более широкую читательскую аудиторию, предпочитают сочинять не на родном, а на языке, имеющем международный статус. Таковым для многих авторов стран, образовавшихся после распада СССР, был русский язык. Дело даже не в том, что они не хотели писать на родном; они намного лучше творили на русском, так как получили русскоязычное образование. Русский язык со своими богатыми ресурсами, выразительностью служил им инструментом изящного описания и самовыражения. В то же время под зонтом, под внешним оформлением текста скрывалась личность с национальным сознанием и памятью, духовно-нравственным восприятием мира. Это было уникальное языковое явление, когда, служа обогащению языка описания новыми реалиями и лакунами, писатели в то же время твердили о существовании, своеобразии и неповторимости своей культуры. Мы привыкли рассматривать тексты с точки зрения лингвокультурных, метаязыковых, интертекстуальных и других влияний. А ведь в так называемых русскоязычных национальных текстах символы, коды, архетипы и другие реалии обозначали больше, чем сам связный текст с его структурно-словесным оформлением. В данном случае будем опираться на мысли В. А. Масловой, по мнению которой «правила построения текста зависят от контекста культуры, в котором он возникает. Текст создается из языковых единиц низших уровней, которые при соответствующем подборе могут усилить культурный сигнал», благодаря чему формируется «набор специфических сигналов, которые... вызывают у читателя, воспитанного в традициях данной культуры, не только непосредственные ассоциации, но и большое число косвенных». [Маслова, 2007, 87]. А что имеет в виду учёный, говоря «о большом числе косвенных»? Это то, что вышло за рамки филологических исследований, носило глубоко философское и сугубо политическое значение. Наглядными примерами тому являются айтматовские сюжеты: легенда о мангурте и повесть «Белое облако Чингисхана». Герой Ч. Айтматова Абдурахман уличён в пропаганде абстрактных буржуазных идей и осуществлении какого-то англосакского сговора. Он же не один, там ещё учёные-историки, филологи, утверждавшие о существовании в их республике каких-то национальных государственных образований, что противоречило знакомой всем нам из школьных учебников истории информации о нахождении центральноазиатских народов до установления здесь советской власти на стадии развития рабовладельческого общества. В данном случае уместно процитировать известную

мысль М. Бахтина о том, что человека можно изучать только через тексты, созданные или создаваемые им, что «в ... своей ипостаси текст несет смысл прошлых и последующих культур, он всегда на грани, он всегда диалогичен, поскольку всегда направлен к «Другому» (Бахтин, М. М., 1986, http://teatrlib.ru/Library/Bahtin/esthetic/#_Toc225599030). Абдурахман, со своими подразумеваемыми текстами входит в диалог с самим автором. Эти сюжеты почерпнуты из народной памяти; в 30-50-е годы они преследовались, трактовались как антисоветские, антикоммунистические. Живи в те годы, наверно, и дед Момун был бы арестован и осужден за свою сказку о Матери-оленихе.

В-третьих, билингвальные тексты, являясь объектом и предметом взаимопроникновения языков и культур, естественного и непринужденного вхождения в «чужую» культуру, подразумевают адаптацию одних культурных элементов, кодов, ценностей в контексте другой литературы. Это довольно часто встречающееся явление наблюдается на многих этапах литературных контактов народов, сосуществовавших в общем культурно-историческом ареале или имевших между собой тесные экономические и человеческие отношения. Наглядным примером являются тексты русской средневековой литературы, такие как «Слово о полку Игореве», «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Повесть о Темир-Аксаке», «Сказание о Магмет-салтане» И. Пересветова, историческое повествование «Казанская история», повесть «Посольство Ивана Новосильцева в Турцию» и др., тексты которых были пронизаны тюркскими элементами. Эту традицию продолжили путевые очерки и повести А. Бестужева-Марлинского, «Путешествие в Арзрум» А. С. Пушкина, лермонтовская сказка «Ашик-Кериб», стихи и поэма Я. Полонского «Агбар» и др. Проявление мотивов тюркской тематики, а также античной, ренессансной литературы в поэзии авторов «серебряного века» соответствовало их творческим принципам.

Иначе обстоит дело с произведениями двуязычных национальных авторов, свободно сочинявших на русском и родном языках. Некоторые представляли читателям свои авторизованные переводы. Русские тексты выполняли функцию выпячивания вопросов национальной истории, своеобразия своей ментальности, злободневных проблем социальной и общественной жизни своего региона, восстановления национальной памяти. «Особый случай присутствия диалога в литературе наблюдается тогда, когда он происходит в сознании писателя, который принадлежит двум культурам одновременно. Взаимодействие разных национальных культурных традиций в рамках одного творческого сознания оригинально преломляется в художественных текстах» (Маслова, 2007, 5). В. А. Маслова логически подытоживает свои наблюдения над творчеством этих авторов: «Взаимодействие различных культур создает особый тип языковой личности, который можно охарактеризовать как марги-

нальный, воспринимающий свою этническую культуру как бы со стороны... При чтении билингвистического произведения читатель погружается в национально специфический мир образов, вещей, явлений, отношений. В этом случае в тексте воплощается мировидение того народа, которому принадлежит писатель». (Маслова, 2007, с. 5) Нам кажется, что произведения Чингиза Айтматова на русском языке можно рассматривать в качестве яркого примера воплощения мировидения кыргызского и казахского народов (*перекличка одних и тех же проявлений в образе жизни и мышления этих народов без особого подчеркивания и сопоставления их свидетельствует о надуманном, несправедливом разделении некогда единой историко-географической, ландшафтной и культурной среды на разные регионы*). Так же интересно было бы проследить за творческими поисками казахского поэта и исследователя Олжаса Сулейменова и азербайджанского писателя Чингиза Гусейнова в их русскоязычных текстах.

В повести «Джамиля» Ч.Айтматов повсеместно внедряет в текст общетюркскую лексику: *намаз, адат, кетман, кичи-ана, кичине-бала, кайын, сеит, камчы, ишак, тандыр, аксакал, ата, марал, бешик, Алабаи, джайлоо, чабаны* и др. Есть немало слов, характеризующих быт, традиции и образ жизни народов Туркестана¹: *юрта, байбиче, Энесай, Бугубай, Караульная гора, Сулейманова гора* и др. Эти слова и выражения, данные без перевода и комментирования, незаметно растворяются в текстах Ч.Айтматова, так как читатель ощущает себя в ареале культурной среды автора. «– Ну, если вы так уж боитесь за свою невестку, то вот ее *кайни*, – с радостью указал он на меня, – никому не позволит близко к ней подойти» (Айтматов, 2022, 186). В данном эпизоде сам сюжет подсказывает читателю, что речь идет о брате мужа Джамиля, ее девере). Легко угадать читателю русскоязычного текста реплику безнравственного Осмона в отношении к Джамилю: «– Вот и я говорю! Война – ты и бешишь без мужниной *камчи!*.. – Эх, была бы ты моей бабой, тогда бы ты не то запела. (Айтматов, 2022, 291). Следующий пример из текста – не только яркое этнографическое, но и пейзажное описание степи: «Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горячего *тандыра* пламенело разомлевшее вечернее солнце *косовицы*» (Айтматов, 2022, 291).

В «Белом пароходе», особенно в легенде о матери-оленихе, Ч. Айтматов чаще применяет тюркскую лексику, составляющую ядро кыргызских и казахских притч, легенд и мифов. Весь текст читается (поется) как песня, одни пословицы и афоризмы порождают другие, как бы служа внутренним рефреном: «Прибежала Рогатая мать-олениха. На рогах своих, подцепив за дужку, принесла она детскую колыбель – бешик. Бешик был из белой березы, а на дужке бешика серебряный колокольчик гремел. И поныне гремит тот колокольчик на бешиках

иссык-кульских»; «При виде марала бугинец сходил с седла, уступая дорогу. Красоту любимой девушки сравнивали с красотой белого марала». (Айтматов, 2022, 493)

Исследователю-переводоведу интересно сравнить текст повести «Белый пароход» с его переводами на тюркские языки, пронаблюдать находки переводчиками удачных соответствий на родном языке. Самой оригинальной находкой азербайджанского переводчика повести Дж. Алибева стала передача сочетания «дед Момун» как «*Mömin baba*» («религиозный дед»). Можно привести множество примеров сохранения на азербайджанском языке национальных элементов оригинала.

Айтматовские тексты отделяют землю кыргызов и казахов от остального мира. Автор символизирует её как Восток, с которого поезда идут на Запад или оттуда на Восток. Этот мир, данный культурный ареал с его легендами, сказками, афоризмами и пословицами, очеловечением природы, характерами и судьбами автор русского текста окутал своими мифическими и мистическими представлениями о родном крае.

История литературы также свидетельствует о фактах, когда «читатель погружается в национально специфический мир образов, вещей, явлений, отношений», в тексте воплощается мировидение не того народа, «которому принадлежит писатель», а – народа, чьим фольклором и мотивами соткан записанный или созданный им художественный образец. В этом плане оригинальна запись русским поэтом М.Ю.Лермонтовым азербайджанского любовного народного дастана «Ашыг Гариб» во время его пребывания на Кавказе и в Азербайджане в октябре-ноябре 1837 года. Услышав дастан из уст азербайджанца (предполагается, что он услышал его из уст своего учителя азербайджанского языка драматурга, поэта и философа Мирзы Фатали Ахундзаде – «учёного татарина Али»), русский поэт сохранил не только сюжет дастана, но и структуру пословиц и поговорок, внёс их в текст с сохранением азербайджанского написания и произношения. Лермонтовская «турецкая сказка» «Ашик-Кериб» – это уникальный способ передачи культурологической информации с одного языка на другой, в котором сливаются в единое целое роли информатора и регистратора. Тот, кто пересказывает текст с присущими ему национальными компонентами, и тот, кто записывает и обрабатывает его с принадлежащими своему языку художественными и стилистическими чертами, демонстрируют читателю бесподобный пример творчества. Это сказка – не оригинальное произведение, не переделка-переложение и не перевод, так как тогда еще дастан не был записан. Полная версия дастана была издана намного позже, в 1892 году. Немалый интерес вызывает ещё другой аспект записи азербайджанского сказания: после издания лермонтовской сказки появились парадоксальные

¹ Термин «Туркестан» подразумевает здесь Центральную Азию, но логично отнести к этому

культурно-историческому ареалу весь тюркский мир, включая Турцию и Азербайджан.

версии о её армянских и грузинских источниках. Но факты остаются фактами: лермонтовский текст пестрит словами и пословицами, антропонимами, топонимами с азербайджанским произношением, самое главное, свойственными общему культурно-историческому ареалу и зафиксированными в азербайджанском фольклоре: *сааз, бек, паша, ана, оглан, кериб, ашик, караван-сарай, ага, рашид, намаз, селям-алеікум, Хадерияз и др.* Среди них также пословицы и поговорки: «*Как тебя зовут? – Рашид. Раз говори, другой раз слушай, Рашид*»; «*Что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует*»; «*Если человек решил лгать с утра, то должен лгать до конца дня*»; «*В доказательство истины сабля моя перерубит камень*»; «*Если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска*».

К сожалению, у странствующего молодого поэта не было времени упорядочить свою запись, в которой наблюдаем много разночтений, немотивированность, о чём мы писали в своём специальном труде «Рецепция проза М.Ю. Лермонтова в Азербайджане» (Джафаров (Велиханлы), 2015). Это можно охарактеризовать даже как творческий эксперимент поэта. Известно, что некоторые мотивы своей «турецкой сказки» он развил и расширил в романе «Герой нашего времени», в частности, в повести «Фаталист».

«Ашик-Кериб» Лермонтова относится к новому времени, к периоду формирования русского литературного языка. Хорошо, что текст сохранён так, как был записан. К сожалению, билингвальные тексты предыдущих периодов постигла иная участь. В тексте-толковании «Слова о полку Игореве» едва можно различить два-три выражения из первоначального варианта памятника («*ортмами*», «*ходына*» и др.). Памятник XV века – «Хождение за три моря» Афанасия Никитина также мы находим в толковании, что лишает нас возможности рассмотреть его как билингвальный текст. Понятно, что тексты древнерусских памятников не представляют для нас актуальности в качестве обучающего материала. Однако они вызывают интерес для других наблюдений как образцы билингвальных художественных текстов с тюркскими мотивами.

Изучение текстов авторов-билингвов, принадлежащих к двум культурам, предполагает множество аспектов для филологических, культурологических, этнопсихологических, философских и других исследований. И у каждого двуязычного писателя своя судьба, своя задача представления реалий своей национальной культуры. Некоторые авторы считают, что нет общепринятого понятия «художественный билингвальный текст» и вопрос о том, кто является билингвальным писателем и какой текст дифференцируется как двуязычный, до сих пор остаётся открытым (Абдрахман, Нарбеккызы, 2020, 125).

Особого внимания заслуживает исторический роман азербайджанского писателя Чингиза Гусейнова «Фатальный Фатали», авторизованный перевод которого на азербайджанский язык появился после русского текста произведения. По признанию

автора, задержка выхода книги на родном языке была связана с тем, что местные цензоры нашли в романе тему «*колонизации Кавказа...*». (Гусейнов Ч., 2014). В целом роман является наглядным примером демонстрации сложных исторических процессов включения Кавказа, в том числе Северного Азербайджана в состав Российской империи. Трагичность этих процессов болезненно воспринималась автором исторического трактата «Гюлистан-Ирем», переводчиком наместника Кавказа, участником Туркменчайского договора между Россией и Персией полковником Аббаскули Ага Бакихановым. Роман Чингиза Гусейнова посвящён другому переводчику канцелярии наместника – М.Ф. Ахундаде. Ведь включение в состав нового государства сопряжено у азербайджанцев не только с осознанием разделения исторических земель, но и с фактом оказания в совершенно иной культурно-исторической обстановке. Ч. Гусейнов восстанавливает эту память спустя примерно полутора столетия: «Азербайджанскую землю разделили на две части – северную и южную. К России отошли все города, села, горы и долины, ручейки и озёра, леса и курстарники по эту сторону Аракса, и река стала границей, чтобы войти строкой и мелодией в причитания и плачи: «Ты, Аракс, кинжальный мой...». (Гусейнов Ч., 1988, 214). Эта строка символизирует фатальность судьбы не одного поколения авторов, ищущих путь духовного спасения собственного народа, разделённого надвое. Н.Иванова – автор предисловия к книге Ч. Гусейнова – признаётся, что чтение его произведений никак нельзя назвать «лёгким»... Эта историческая проза плотна и насыщена мыслью, требует серьёзной работы ума... громоздкая повествовательная структура даёт возможность автору наиболее адекватно воспроизвести не только внутренний мир героя, но и историческую обусловленность этого мира и ненавязчиво показать переключку проблем, мучивших Фатали, с проблематикой наших дней. Сознание автора, ярко окрашивающее повествование, делает этот исторический роман современным». (Иванова, 1988, 5) Выясняется, что перевод данного романа Ч. Гусейнова «с его родного русского на родной азербайджанский» не был творческим замыслом писателя. Это было спасением идеи «языковой личности» благодаря его двуязычию.

Обращение к писателям, чьи тексты характеризуются как билингвальные, к приведённым из них примерам выявляет интересные для филологов, переводчиков, педагогов и психологов перспективы интегрированного сотрудничества в аспекте культурологии, компаративистики, сравнительного языкознания, а также в плане изучения русского языка как иностранного. Согласитесь, что благодаря переводам на русский и с русского на национальные языки, а также билингвальным текстам русской и русскоязычных литератур сформировался уникальный культурно-исторический ареал, аура, платформа сожителства и переключки литератур, языков и культур десятки народов, чего лишились мы после развала Союза. Для националь-

ных литератур, подобной азербайджанской, которая столетиями развивалась и обогащалась в контексте с восточными и западными культурами, наступил новый этап поиска более широкого литературного пространства. Рассматриваемые в статье тексты русской и русскоязычных национальных литератур, представляя собой полезный историко-культурологический и этнографический материал, создают мотивацию для интенсивной работы над ними. Способы передачи, комментирования, объяснения, адаптации или растворения этнографических компонентов в билингвальных текстах требуют специального рассмотрения.

Литература

1. Абдрахман Г.Х., Нарбеккызы Г. Признаки билингвального художественного текста в диалогии Л.Соловьева // *Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 3(83), 2020. – С. 124-131.*
2. Айтматов Ч. Малое собрание сочинений. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2022, 640 с.
3. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: «Худ. литература», 1986. http://teatr-lib.ru/Library/Bahtin/esthetic/#_Тoc225599030

4. Гусейнов Ч. Избранное. Магомед, Мамед, Мамиш; Фатальный Фатали: Романы. – Москва: Худож. лит., 1988. – 607 с.

5. Гусейнов Ч. К вопросу о «русскости нерусских» // <http://www.intelros.ru/readroom/druzhb-narodov/d4-2014/print:page.1.23524-k-voprosu-o-russkosti-nerusskih.html>

6. Джафаров (Велиханлы) Т.Г. Рецепция проза М.Ю. Лермонтова в Азербайджане. – Баку: Мутарджим, 2014, с.52-69.

7. Иванова Н. Восточные сюжеты Ч. Гусейнова // Ч. Гусейнов. Избранное. Магомед, Мамед, Мамиш; Фатальный Фатали: Романы. – Москва: Худож. лит., 1988. – С. 5.

8. Маслова, В. А. Лингвокультурология [Текст]: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. А. Маслова. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с.

9. Туксайтова Р.О. Художественный билингвизм: к определению понятия // Известия Уральского государственного университета. 2005. — № 39. — С. 198-206.